

ixfr"ky pruk dsegkuk; d v..kk HkkÅ I kBs

ik- yψ/sekjkrh Hkkjrjko

हिंदी विभाग

प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय, नांदेड

“जग बदल घालुनी घाव

मला सांगून गेले भिमराव”⁰¹

मानवतावादी विचारों के जननायक लोक” ाहीर अन्ना भाऊ साठे महाराष्ट्र के प्रगति” िल समाज सुधारक महात्मा जोतीबा फूले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एवं राजर्षी भााहू महाराज के राह पर चलनेवाले समाज सुधारक थे। डॉ. आंबेडकर जहां गुलामों को गुलामी का एहसास होने के बात करते हैं, वहां अन्ना भाऊ स्वयं को गुलाम समझने वाले दलित, भोशित एवं उपेक्षित समाज को ‘तुम गुलाम नहीं तो यथार्थ वि” व के निर्माता हो’ कहते थे। उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए आम लोगों को लोककलाओं के माध्यम से सचेत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पोवाडा, लावणी, गवळण एवं लोकनाटय द्वारा अपने प्रगति” िल विचारों से संबधित किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने मराठी भाशा की लोकप्रिय विधाएँ कहानी, उपन्यास एवं नाटक में अपनी परीवर्तनवादी कलम चलाकर सामान्य काश्तकार, दलित, भोशित, पिडीत स्त्री-पुरुश को अपने साहित्य का केंद्र बनाया। यही कारण है कि लोक” ाहीर अन्ना भाऊ साठे जी को दा” िनिक रुप में प्रगति” िल चेतना के महानायक कहा जाता है।

अन्नाजी भाऊ साठे का मुल नाम तुकाराम भाऊराव साठे है। लोग उन्हें अन्ना के नाम से जानते है। भाऊराव उनके पिताजी का नाम है। उनका जन्म 01 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वाटेगाव नामक छोटेसे कस्बे में हुआ। तत्कालीन जाति-भेद के कारण अन्नाजी को एक दिन में ही पढ़ाई छोडनी पडी। उनके जीवन की महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल एक दिन ही पाठ” ाला में जाने बाद भी अन्ना भाऊ साठे जी ने मराठी भाशा में 35 उपन्यासों का सृजन किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने लोककलाओं के साथ-साथ 12 फिल्म पटकथाओं का लेखन भी किया। उनके साहित्यिक प्रभाव के कारण 27 भाशाओं में उनके साहित्य अनुवाद किया गया। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में संघर्शकर भोशित एवं पीडितों के जीवन को अपने साहित्य में वाणी प्रदान की। मानवी जीवन में समता एवं मानवता स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

अन्ना भाऊ साठे राजनीति में कम्युनिश्ट विचार धारा के समर्थक थे। लेकिन वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधारा का निर्वहन भी करते थे। दलितों के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया।

बाबासाहेब का मंत्र 'पढो, संघटित बनो और संघर्ष करो' की भावना को अपने पोवाडे माध्यम से लोगों तक पहुँचाया—

“एक जूटीच्या या रथावस्ती
आरुढ होऊन चला पुढती
नव महाराष्ट्र निर्मून जगती
करी प्रगट नीज नाव”⁰²

भोशितों में भोशित भारतीय स्त्री के प्रति उनके मन में आदर की भावना थी। स्त्री पर होनेवाले अत्याचार लोकनाटय के माध्यम से समाज के सम्मुख व्यक्त किए। समाज चेतना को स्त्री के संदर्भ में झकझोर ने का कार्य किया। सदियों से स्त्री जाति पर होनेवाले अत्याचारों को पोवाडा, लावणी में वाणी प्रदान की। यह साहित्य आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। अन्ना भाऊ 'गाहीर' नामक पोवाडा संग्रह में स्त्री अत्याचार के संबंध में कहते हैं—

“ओढुनी नारी रस्त्यावरी करती बलात्कार।
देऊन कंठी नख भोवटी मारीती त्या ठार”⁰³

वर्तमान में भी अन्नाजी के यह विचार यथार्थ के धरातलपर सामर्थ्य गाली सिध्द होते हैं। भारत दे” 1 में जिस स्त्री पर अत्याचार होता है, या किया जाता है। वह केवल अत्याचार करने तक सिमित नहीं रहता तो उसे अमानवीयता से निदर्य होकर मार दिया जाता है जिस के खिलाफ अन्नाजीने आवाज उठाई। पर स्त्री को माँ के समान माननेवाले छत्रपती गीवाजी महाराज से अन्नाजी प्रभावित थे। वे अपना पोवाडा प्रारंभ करने से पहले परंपरा के अनुसार देवी देवताओं को नमन नहीं करते थे। देवी-देवताओं के अडंबर को छोड महामानवों को याद करते थे। उदाहरण दृष्टव्य है—

“प्रथम वंदन मायभूच्या चरणा
छत्रपती गीवाबाच्या चरणा
स्मरोनी गातो या कवणा
जी जी जी जी।”⁰⁴

अन्नाभाऊ साठे उन्नीसवी सदी के उत्तुंग व्यक्तित्व थे। जिन्होंने समाज परिवर्तन की ध्येयपूर्ति हेतु प्रबोधन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वे सामाजिक क्रांती के नायक थे। इसलिए वे महात्मा बुध्द, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपति गीवाजी महाराज तथा राजर्षि भाहु महाराज आदि के उत्तराधिकारी थे। उनका यह समर्पित जीवन आज के युग का प्रेरणास्त्रोत है। समताधिष्ठित समाज निर्मिती के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। गरीब, मजदूर का भूख से बेहाल होता हुआ उन्होंने अपनी आँखों से देखा। अकाल में गाँव-गाँव प्रबोधन कर सहायता की याचना की। अकाल का चित्रण करते हुए अन्नाजी कहते हैं—

“भूकेला झाली सुरवात। खेडया पाडयात। वंग प्रांतात
छोटी-मोठी गाव आली आधिपत्यात। भूख पसरली सर्व प्रांतात।
उद्योग धंदयाच्या सर्व भाहरात।”⁰⁵

अन्नाजी साठे के भाहीरी में अकाल का हृदयद्रावक चित्रण प्राप्त होता है। जीवन की जर्जर स्थितियाँ भूख की भयावहता से खाली हुए गाँवों की भीषणता को अन्नाजी ने भाहीरी के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तात्पर्य, यह की अन्नाजी के साहित्य के विशय कल्पनिक पर नहीं तो यथार्थ थे। उनके संदर्भ में अनुसंधानक श्री बी. एम. पाटील कहते हैं— “जनते” की बांधिलकी पत्करलेल्या अन्ना भाऊंनी हेतु पूर्वकच जनतेच्या प्रबोधनासाठी भाहीरी वाङ्मय निर्माण केले. जाती भेद, अंधश्रद्धा, दैववाद, आदिवाद यावर वर्गीय राजकारणाचा समाजवादी विचारांचा मानवतावादाचा प्रचार-प्रसार करने, वर्गसंघर्शाची प्ररणा देणे, आंतरराष्ट्रीय वर्गीय भातृभाव वृद्धीगत करणे हाच अन्ना भाऊंच्या भाहीरी वाङ्मयाचा हेतु होता।”⁰⁶ अर्थात, अन्ना भाऊ साठे अंधवि” वास एवं दैववाद पर वि” वास न कर वैज्ञानिक दृष्टि से समाज प्रबोधन करते थे।

महाराष्ट्र की राजधानी का भाहर मुंबई में अन्नाजी ने मजदूरों के लिए व्यापक स्वरूप में आंदोलन प्रारंभ किया। दीन-दलित मजदूरों के प्रति उन्हें स्नेह था। पुंजीपति एवं मजदूरों के बीच का संघर्ष, कंपनी के मालिकों की दंडेल” गही के प्रति अन्ना ने तीव्र आक्रे” 1 प्रकट किया। आपातकालीन परिस्थियों में पुंजीपति एवं जमीनदारों ने अन्न के गोदाम भरकर रखे, सामान्य मजदूरों को अन्न-अन्न के लिए मोहताज किया। उन्हें काम पर नहीं रखा और नहीं खाने को कुछ दिया। उनकी इस अवस्था को अन्ना भाऊ साठे ने अपने भाहीरी में पे” 1 किया—

“गरीबाला आणिबाणीचा। वक्त हा आला
कपडा गेला सासर वाडीला। तेलान पळ काढला
कुठं बसला साखऱ्या। ठाव नाही मला
पळापळी चारी बाजूला। पाटा” 1 वी खेळ यालला
सरकारी नियंत्रण कायदा आला टेकीला
कुठे दडले साठेबाज काही कळेना त्याला।”⁰⁷

अन्ना भाऊ साठे अपने लोक कलाओं के माध्यम से आम जनता के मसिहा बनकर भोशित पिडित मजदूरों का, सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने लगे। उनके वैचारिक अधिष्ठान एवं क्रांतीकारी भाशा प्रयोग के कारण उनका व्यक्तित्व कम समय में भी लोकप्रिय बन गया। उनका नेतृत्व मजदूरों को न्याय देणे के लिए सामर्थ्य” गाली सिध्द हुआ। उनके संबंध में अँडम थॉमस कहता है—

“Annabhau sathe prouduced a propraganda litre ture like powada laoani gondhal ramatik songs this letrature reveals his entire faithin his motherland and deep lone for the

dalit and downtraddens but at the same time he did not leave the dulting class and the capitalists scolt free”⁰⁸

निष्कर्ष—

अन्ना भाऊ साठे जी ने अपने प्रबोधन कार्य के लिए पोवाडा इस लोक साहित्य को अपनाकर बड़े पैमाने में प्रसार एवं प्रचार किया। उनके प्रसिद्ध पोवाडा साहित्य में ‘स्टालिनचा ग्राड पवाडा’, ‘बर्लिचा पोवाडा’, ‘बंगालची हाक’, ‘पंजाब दिल्लीचा दंगा’, ‘महाराष्ट्राची परंपरा’, ‘मुंबई गिरणीचा कामगार’ एवं ‘काळा बाजार’ आदि बहूचर्चित हैं। उन्होंने अपने पोवाडा साहित्य के द्वारा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण किया। कम्युनिस्ट आंदोलन में अन्नाजी साठे के साहित्य का भरकर प्रयोग किया गया। उनके साहित्य में साम्यवाद का आग्रह के साथ-साथ यथार्थ समाज व्यवस्था का द” नि होता हैं पृथ्वी भोशनाग के सर पर नहीं तो आम मजदूरों के हाथों पर है।’ यह मौलिक विचार लोगों तक पहुँचाया। अतः अन्नाजी सामाजिक भोशण, सम्माजिक अन्याय के खिलाप लढनेवाले योध्दा थे। इसलिए ही उन्हें प्रगति” गील विचार धारा के महानायक कहा जाता है।

References &

- 1) भाहीर, अन्ना भाऊ साठे, मनोविकास प्रका” न, 1985, मुंबई पृ. 112
- 2) वही पृ. 112
- 3) वही पृ. 77
- 4) वही पृ. 62
- 5) वही पृ. 83
- 6) कलंदर प्रेशीत, बी. एम. पाटील, लो. अ. भा. साठे, प्रतिष्ठान, 1991, कोल्हापूर, पृ.99
- 7) भाहीर, अन्ना भाऊ साठे, मनोविकास प्रका” न, 1985, मुंबई, पृ. 94
- 8) एव्हीलु” न ऑफ दी प्लो, अडॅम थॉमस, ऑ” ग्याटिक सोसायटी पब्लीके” न, 1985, पृ. 174